

IPAP - Diplomatura en Gestión Pública Provincial

TRABAJO INTEGRADOR FINAL

“Propuesta de alfabetización digital y seguridad para niñas, niños y adolescentes. Educar y Proteger en la provincia de Buenos Aires”

Orientación: Diseño y Evaluación de Políticas Públicas

Apellido y Nombre: Mendiberre Natalia

Fecha: 07/07/2024

Síntesis Descriptiva

Este trabajo pretende realizar una revisión y argumentación sobre la mejora en las estrategias de prevención y alfabetización digital para combatir el preocupante aumento del delito de grooming en la provincia de Buenos Aires. Se reconoce la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes (NNA) debido a su amplia presencia en las redes sociales, lo que los expone a riesgos significativos. Se destaca la necesidad urgente de implementar medidas eficaces y efectivas en el ámbito educativo, siguiendo el criterio establecido por Canelo P. (2020).

Nos basaremos en la información recopilada por el Instituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming, creado dentro de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en el año 2020, que se dedica a investigar en detalle las problemáticas relacionadas con niños, niñas y adolescentes (NNA) en sus interacciones digitales.

Destinatarios

La propuesta de mejora está destinada a fortalecer las capacidades estatales, según Oszlak (1982), dentro del ámbito educativo para abordar la problemática del grooming. Esto implica capacitar en forma directa a: niños, niñas y adolescentes; autoridades educativas provinciales; directivos; docentes; familias; organizaciones no gubernamentales que trabajan en la protección a NNA y formuladores de políticas públicas.

Localización

Se enfoca en el contexto educativo de la provincia de Buenos Aires.

Política Pública

El término “grooming” se refiere a la acción deliberada por parte de una persona de acosar a un niño, niña o adolescente con fines sexuales mediante el uso de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos. En la Argentina, el reconocimiento del grooming como un problema grave, ha evolucionado notablemente debido a las demandas y preocupaciones de una parte de la sociedad que lograron llevar a la agenda pública el problema. Siguiendo la teoría de Tamayo Saez (1997), uno de los actores claves en esta lucha fue la ONG “Mamá en Linea@”, fundada en 2009 por Roxana Domínguez.

En 2013, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.904 que tipifica el grooming como un delito con penas de prisión de seis meses a cuatro años. Esta ley fue un hito en la legislación nacional, resultado de la creciente preocupación social y la presión de organizaciones como “Mamá en Line@”. Desde su aprobación, hasta la actualidad, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial han trabajado en la implementación de políticas públicas para combatir el grooming que se han centrado en la prevención, concientización y capacitación de la comunidad educativa y de las familias.

En 2020, en ámbito de la Honorable Cámara de Diputados, se creó el Instituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming con el objetivo de desarrollar un sistema permanente y actualizado de información para el diseño, implementación y auditorías de políticas públicas en materia de prevención de grooming y material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA).

Tras la sanción de la Ley 25.590 “Mica Ortega” a nivel nacional y la Ley 15.205 de prevención, concientización y erradicación del delito de Grooming, a nivel provincial se creó el Programa Interministerial “Cuidarnos en Red”: Este Programa es promovido por el Ministerio de Justicia de Derechos Humanos en colaboración con la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE); el Ministerio de Salud; El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad; el Ministerio de Mujeres y Diversidad y el Ministerio de Producción, Ciencia e innovación tecnológica y cuenta con la adhesión y participación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming de la Honorable Cámara de Diputados Su propósito es fomentar cuidados personales e interpersonales frente a la problemática en los entornos digitales. Entre sus acciones se destaca la elaboración de una guía de actuación ante situaciones, en entornos digitales, de grooming hacia NNA.

Explicitación del Problema

El grooming, o acoso sexual de menores a través de medios digitales, ha experimentado un preocupante aumento en la República Argentina. Según datos del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) la producción, distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil, se ha incrementado en estos últimos años alcanzando un total de 134.880 reportes. Este incremento posiciona a la Argentina en el sexto lugar en América Latina en cuanto a la incidencia de este delito.

Como hemos mencionado anteriormente, nuestro país cuenta con una sólida legislación destinada a la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA), que

enmarca adecuadamente el delito de grooming. Entre las normativas más destacadas se encuentran:

En el ámbito Internacional:

- La Convención de los derechos del Niño: ratificada en Argentina a través de la Ley 23.849 e incorporada a la Constitución Nacional en 1994 (Art 75 inc. 22)
- El Protocolo Facultativo sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2002- Art 2, inc y Art 3)

En el ámbito nacional

- Ley 26.061 (2005): Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes: garantiza el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los menores.
- Ley 26.904 (2013): Modificación del artículo 131 del Código Penal, penalizando el grooming.
- Ley 27.411 (2017): Adhesión al Convenio de Budapest sobre Cibercriminalidad enfocándose en la protección contra delitos informáticos
- Ley 27.436 (2018): Modificación del artículo 128 del Código Penal, penalizando la producción y publicación de material de abuso sexual infantil.
- Ley 27.590 (2020) Mica Ortega: Campaña nacional de prevención y concientización de grooming.

En el ámbito provincial

- Ley 13.298 (2005): Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños: refuerza la protección de los derechos de los menores en la provincia de Buenos Aires.
- Ley 15.198 (2020): Inclusión en toda documentación que entregue los establecimientos educativos de gestión pública un zócalo con el número 102 sobre asistencia y contención a niñas y adolescentes (grooming). **SIN REGLAMENTAR.**
- Ley 15.205 (2020): Abordar una estrategia de concientización, prevención y erradicación del delito de grooming en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. **SIN REGLAMENTAR.**

En la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE):

- Comunicación 5/10: La intervención en situación de vulneración de derechos en el ámbito mediático.
- Documento 4/13: Redes sociales y modos de utilización
- Programa “Cuidarnos en Red” 2020: Situaciones de conflictos y vulneración de derechos en las redes sociales (Capítulo 2)
- Comunicación conjunta 1/23: Actualización de la guía de orientaciones para la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar.

A pesar de la existencia de la normativa mencionada, el rápido avance de la tecnología y la falta de regulación de estos entornos digitales han exacerbado los riesgos asociados al grooming demandando una acción urgente y coordinada para proteger a los NNA en el entorno digital. Además, la ausencia de una implementación adecuada de la Ley 15.205 (2020), respecto al abordaje de una estrategia de concientización, prevención y erradicación del delito de grooming en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que a la actualidad no ha sido reglamentada, genera consecuencias negativas y de desprotección para los niños, niñas y adolescentes frente al grooming impidiendo medidas preventivas y de respuestas eficaces y efectivas, dejando a esta población vulnerable frente a este delito.

En la Provincia de Buenos Aires, el Instituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming (IPPPG), llevó a cabo encuestas a docentes bonaerenses, revelando serias deficiencias en el conocimiento y la formación sobre el grooming. Los resultados mostraron que el 53% de los docentes desconoce que el grooming es un delito, lo que subraya una falta grave de concientización sobre el tema. Además, el 58% de los encuestados no ha recibido capacitación en el marco de la ley, evidenciando la necesidad urgente de implementar programas educativos y de formación para abordar adecuadamente esta problemática en el ámbito escolar.

Propuesta de mejora

La propuesta de mejora en el ámbito educativo de la provincia de Buenos Aires requiere una planificación estratégica como herramienta de gestión pública que permita introducir principios básicos como la participación ciudadana, la generación de consensos sociales y de políticas de estado a largo plazo (Loera Varela, 2000 en Chiara, Di Virgilio, 2008), que considere la articulación de políticas públicas reflejando los marcos teóricos y políticos para fortalecer las capacidades estatales y consolidar un Estado presente. Nos centraremos en el Plan de Reconstrucción y

Transformación Provincial 6x6 que incluye diez programas diseñados para transformar la provincia de Buenos Aires. Para ello, nos enfocaremos en el eje dedicado a la transformación educativa que garantiza el ejercicio del derecho a la educación de NNA desde los 3 años hasta la finalización del nivel secundario para diseñar un programa desde la mirada del modelo de planificación y seguimiento que aporta Castellani (2020) poniendo el foco en los recursos organizativos, políticos, económicos y cognitivos existentes. La intervención se realizará en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), con la fuente de financiamiento del “Programa 6x6” que dispone de 129.512.000 millones de pesos (para todo el eje) según datos que se encuentran disponibles en el sitio web del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Programa para la Alfabetización Digital y la prevención del Grooming: Educar y Proteger en la Provincia de Buenos Aires.

Objetivo General: garantizar el ejercicio al derecho de una educación segura y protegida frente al grooming para niños, niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires, desde los 3 años hasta la finalización del nivel secundario.

Objetivos Estratégicos:

- Implementar estrategias efectivas para prevenir el grooming desde temprana edad y proteger a los estudiantes durante toda su trayectoria educativa para la prevención integral de NNA.
- Promover el uso seguro y responsable de las tecnologías digitales entre los estudiantes, docentes y familias para abordar la educación digital segura.
- Garantizar que todas las comunidades, contenidas las más vulnerables, tengan acceso a recursos educativos y tecnológicos adecuados.

Plan de acción estratégico

- 1) Infraestructura Tecnológica y Seguridad Digital
 - Inversión en infraestructura tecnológica para todas las escuelas incluyendo herramientas y software de seguridad cibernética que asegura la privacidad de las redes utilizadas.
 - Implementación de programas de formación para docentes, estudiantes y familias sobre seguridad digital y prevención del grooming.
- 2) Unidades Educativas Integrales y Casas de Educación:

- Creación de Unidades Educativas Integrales por región para articular diferentes niveles de formación y mejorar la oferta educativa en áreas estratégicas según la autoridad de aplicación lo defina.
- Establecimientos de casas de Educación en los 135 municipios ofreciendo un centro integral de atención educativa y comunitaria para responder a las necesidades locales de lo/as bonaerenses.

3) Participación Comunitaria y Sensibilización:

- Realización de campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa sobre los riesgos del grooming y como prevenirlo.
- Organización de talleres y charlas educativas impulsando la realización de jornadas, talleres, conferencias, mesas redondas y/o cualquier otra actividad que propicie la lucha contra el grooming

Financiamiento: la imputación presupuestaría se devengará del “Programa 6 x 6” destinando parte de la inversión a infraestructura educativa, desarrollo de tecnología segura y fortalecimiento del sistema de formación docente en relación con el delito de grooming.

Para finalizar, no existe en nuestro país una normativa que regule o institucionalice la evaluación de políticas y programas, según Leon K. (2024) en Evaluación y seguimiento de políticas públicas. Sin embargo, es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles, proporcionar información y rendir cuentas sobre su accionar ante la ciudadanía y responder a sus demandas. Asumir un compromiso activo en la concientización, prevención y erradicación del grooming implica poner en marcha la metodología de la evaluación sobre los cuatro elementos claves respecto a: a) la importancia del contexto; b) la centralidad de los criterios; c) el enjuiciamiento y las recomendaciones y c) la comunicación del proceso y sus resultados.

De esta manera y entendiendo la complejidad social que presenta el ciclo de las políticas públicas, si nos comprometemos a actuar decididamente para garantizar que niños, niñas y adolescentes interactúen de manera segura en las redes. Como señala Diaz (1998:8), tomar posición y actuar en consecuencia es crucial para proteger su bienestar y desarrollo en un entorno digital cada vez más complejo y desafiante. Al hacerlo avanzamos hacia una sociedad más segura y consciente del impacto positivo que tiene la protección de los más jóvenes en nuestra sociedad.

Bibliografía

Instituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia Buenos Aires (2023). Informe

Fredes V (2023). Módulo 2. Estado Abierto: tecnologías de la información y Políticas Públicas. Diplomatura en Gestión Pública Provincial (2023). IPAP

Mayor M. D (2023). Módulo 1. Gestión de la Calidad en la Administración pública. Diplomatura en Gestión Pública Provincial (2023). IPAP

Pinalli L. (2023). Módulo 1. Teorizar la Política Pública: Enfoques orientados hacia la complejidad y la participación. Diplomatura en Gestión Pública Provincial (2023). IPAP

Sampietro R (2023). Módulo 2. Estado y Políticas públicas. Diplomatura en Gestión Pública Provincial (2023). IPAP

León K (2023). Construcción de Indicadores en el monitoreo y acompañamiento de Políticas Públicas. LC 1. Diplomatura en Gestión Pública Provincial (2023). IPAP

Leguizamo P. (2023). Diseño para la formulación de Políticas Públicas. Lc 1 Política Pública, innovación y acción: tensiones entre coyuntura y planificación a largo plazo. Diplomatura en Gestión Pública Provincial (2023). IPAP

Corriza A. (2024). Ejecución de Políticas Públicas. Módulo 1. Planificación estratégica y organización de recursos. Diplomatura en Gestión Pública Provincial (2024). IPAP

León K. (2024). Evaluación y seguimiento de políticas públicas. Módulo 1. Criterios en la Gestión de la Evaluación. Diplomatura en Gestión Pública Provincial (2024). IPAP

Organización de las Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Recuperado de: <https://bit.ly/31hZHr8>

Organización de las Naciones Unidas. (2002). Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Artículo 2, inciso (y), y Artículo 3. Recuperado de: <https://www.ohchr.org/es/>

Ley 26.061. Ley de Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescents (2005). Publicada en Boletín Oficial, 26 de octubre de 2005. Argentina. Recuperada de: www.saij.gob.ar

Ley 26.904. Ley de Modificación del Código Penal. Delitos contra la Integridad Sexual (2013). Publicada en el Boletín Oficial, 11 de diciembre de 2013. Argentina. Recuperada de: www.saij.gob.ar

Ley 27.411. Aprobación del Convenio sobre Ciberdelito del Consejo en Europa (2017). Publicada en el Boletín Oficial, 15 de noviembre de 2017. Argentina. Recuperada de: www.saij.gob.ar

Ley 27.436. Ley de Modificación del Código Penal. Delitos contra la Integridad Sexual (2018). Art 128. Publicada en Boletín Oficial, 23 de abril de 2018. Argentina. Recuperada de: www.saij.gob.ar

Ley 27.590. Ley Mica Ortega. Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes (2020). Publicada en Boletín Oficial, 16 de diciembre de 2020. Argentina. Recuperada de: www.saij.gob.ar

Ley 13.298. Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños. Deroga las leyes 10.067 y 12.607 (2005). Publicada en el Boletín Oficial, 27 de enero de 2005. Provincia de Buenos Aires. Argentina. Recuperada de: <https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/2005/13298/3569>

Ley 15.198. Ley de los establecimientos educativos de gestión pública y privada, deberán incluir en toda la documentación que entreguen a los escolares y sus familias, un zócalo con el número telefónico 102 sobre asistencia y contención a niños, niñas y adolescentes (2020). Publicada en el Boletín Oficial, 30 de octubre de 2020. Provincia de Buenos Aires. Argentina. Recuperada de: <https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/2020/15198/217695>

Ley 15.205. Ley de abordaje de una estrategia de concientización, prevención y erradicación del delito de grooming en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. (2020). Publicada en el Boletín Oficial, 3 de diciembre de 2020. Provincia de Buenos Aires. Argentina. Recuperada de: <https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/2020/15205/219928>

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Programa Cuidarnos en Red (2020). Recuperado de <https://cuidarnosenred.mjus.gba.gob.ar/>

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Creación del Instituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming (2020). Recuperado: <https://www.hcdiputados-ba.gov.ar/index.php?page=prensa&idNoticia=168§ion=noticia>

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Programa 6 x 6 (2021). Recuperado de: <https://www.gba.gob.ar/sites/default/files/comuni/archivos/Programa%206x6.pdf>